

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

¹Медетова Раушан Мамадияровна, ²Костин Александр Вячеславович

¹Заведующая отделом, Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук, Старший научный сотрудник

²Старший преподаватель-доцент, Академия ВС РУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943912>

Аннотация. *Статья посвящена актуальной проблеме подготовки военных водителей в условиях современных вооруженных конфликтов, с акцентом на психолого-педагогическое сопровождение. В условиях экстремальных ситуаций стрессоустойчивость и психологическая устойчивость водителей становятся критически важными. Автор предлагает систему сопровождения, которая включает индивидуальный подход к обучению, развитие профессионально важных качеств, стрессоустойчивость, командное взаимодействие, а также эффективную обратную связь. Подчеркивается роль психологической поддержки и обучения управлению стрессом для повышения боеготовности и профессиональной квалификации военных водителей.*

Ключевые слова: *военные водители, психолого-педагогическое сопровождение, стрессоустойчивость, профессиональная подготовка, психологическая поддержка, экстремальные условия, командное взаимодействие.*

Современный этап реформирования большинства армий ведущих стран мира предъявляет к военнослужащим высокие требования по профессиональной подготовке. В условиях современных военных конфликтов и сложных оперативных задач, когда стремительно изменяются и апробируются новые приемы и способы ведения боевых действий, объективно возникает проблема постоянного совершенствования методик подготовки тех или иных специалистов военного дела. То есть, объективно обнаруживается потребность в изменении подходов в национальном воспитании и подготовке данной категории обучаемых, и, в том числе, военных водителей.

Актуальность темы обусловлена наличием множества факторов, оказывающих значительное негативное влияние на психофизиологическое состояние военнослужащих-водителей в ходе современных вооруженных конфликтов. Для решения данной проблемы важно рассмотреть возможность организации психолого-педагогического сопровождения военно-профессиональной подготовки военных водителей. Данное предположение находит косвенное подтверждение в научных работах ряда специалистов, занимающихся данной проблематикой, а также отражено в определенных методических рекомендациях в специальной литературе. Так, по мнению Е.И.Барышевой, «...профилактика стрессов посредством развития у сотрудников достаточно высокого уровня стрессоустойчивости является первостепенной задачей специалистов, работающих в сфере психологического обеспечения профессиональной деятельности в экстремальных условиях...» [1].

А.Г.Бердникова под психолого-педагогическим сопровождением понимает «...систему профессиональной деятельности педагога, направленную на создание специальных условий для полноценного развития и успешного обучения личности в конкретной образовательной среде» [2]. При этом, ключевыми категориями, определяющими суть и содержание психолого-педагогического сопровождения, по ее

мнению, являются поддержка, помощь, эмпатийное понимание, принятие, общение, педагогическое сотрудничество, а характеристиками выступают субъектная позиция всех участников образовательного процесса, адаптивность, взаимореферентность, предоставление свободы выбора и др.

Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки военных водителей может сыграть важную роль в формировании у данной категории обучаемых необходимых военно-профессиональных навыков, будет способствовать укреплению психологической и эмоционально-волевой устойчивости и адаптивности этих специалистов для оперативного принятия оптимальных и обоснованных алгоритмов действий в различных экстремальных условиях обстановки. Необходимое психолого-педагогическое сопровождение такого воспитательно-образовательного процесса должно быть направлено на решение следующих основных задач в ходе подготовки военных водителей:

1. Подавление паники, страха и повышение стрессоустойчивости водительского состава в сложных условиях, особенно, при боевых действиях. Психоэмоциональная подготовка способствует развитию устойчивости к стрессовым ситуациям и помогает предотвратить профессиональное выгорание. Для этого необходимо внедрить определенные методы психологической подготовки, включая тренировки на стрессоустойчивость и управление эмоциями.

2. Организация индивидуального подхода к обучению отдельного военнослужащего. Каждый военнослужащий имеет свои уникальные особенности, включая личностные черты, предыдущий опыт и «стартовый» уровень подготовки в начале курса обучения. Индивидуализированный подход в обучении позволяет более эффективно развивать необходимые навыки и повышать общую мотивацию обучаемых. К примеру, использование тестирования, опросников и других диагностических инструментов будет способствовать более глубокому пониманию и потребностей, и динамики развития каждого военнослужащего.

3. Развитие профессионально важных качеств военного водителя. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя формирование профессионально важных качеств, таких как внимательность, реакция, способность к быстрой оценке ситуации и принятие решений в условиях неопределенности. Включение в процесс обучения практических тренингов и симуляций позволяет отрабатывать эти навыки в условиях, приближенных к боевым.

4. Организация взаимодействия между военнослужащими и их совместная командная работа. Военные водители часто работают в команде с другими военнослужащими. Развитие навыков командного взаимодействия и эффективной коммуникации является неотъемлемой частью подготовки. Психолого-педагогическое сопровождение может включать в себя групповые тренировки, где уделяется внимание взаимодействию, решению конфликтов и оптимальному и обоснованному распределению ролей каждого в команде.

5. Налаживание обратной связи и оценивание работы военнослужащих. Регулярная оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения и предоставление обратной связи необходимы для корректировки программ подготовки. Это позволяет не только выявить сильные и слабые стороны обучения, но и обеспечивать постоянное совершенствование методов подготовки военных водителей. Оценка может включать в себя как самооценку обучаемых, так и экспертные оценки инструкторов.

В учебно-методическом пособии «Военная психология: методология, теория, практика», разработанном на кафедре психологии Московского военного университета, психологическое обеспечение боевых действий понимается как «совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий по решению конкретных задач на различных этапах подготовки и ведения боя». Также, согласно данному пособию, третье из четырех этапов психологического обеспечения – психологическое сопровождение – это комплекс оперативных мероприятий по отслеживанию и поддержанию способности военнослужащих, подразделений и частей противостоять устрашающим факторам боя и решительно действовать в боевой обстановке [3].

На данном этапе психологического сопровождения возможно применение педагогами и инструкторами следующих оперативных форм и методов работы с обучаемыми: включенное наблюдение, беседы, призывы, личный пример в бою, применение приемов саморегуляции, измерение психофизиологических показателей и др.

К сожалению, следует отметить, что единого термина для обозначения понятия «стрессоустойчивость» пока в научной литературе не имеется. Наиболее полным, на наш взгляд, представляется определение, данное О.А.Сиротиним, которое включает в определение эмоциональной устойчивости параметры, характеризующие нервную и физическую выносливость – способность человека успешно решать сложные и ответственные задачи в напряженной эмоциогенной обстановке без значительного отрицательного влияния последней на самочувствие, здоровье и дальнейшую работоспособность человека [4]. В этой связи, можно предположить, что стрессоустойчивость военнослужащих – это способность обладающих соответствующей военно-специальной подготовкой индивидуумов эффективно справляться с эмоциональным и физическим стрессом, связанным с военной службой.

Данное понятие охватывает множество аспектов, включая психологические, физиологические и социальные факторы, которые могут повлиять на поведение и функциональность военнослужащих в условиях повышенного стресса и высокой эмоциональной нагрузки:

1. Психологический аспект: стрессоустойчивость включает в себя умение военных водителей сохранять психологическую стабильность и адекватно реагировать на стрессы, возникающие в условиях боевых действий или в ходе различных учебных ситуаций. Для достижения данных целей возможно применение практик когнитивной реконструкции, развитие у обучаемых эмоционального интеллекта и навыков саморегуляции.

2. Физиологический аспект: военнослужащие-водители также подвержены повышенным физическим нагрузкам, которые могут вызывать стресс. В этом случае стрессоустойчивость проявляется в способности организма адаптироваться к физическим перегрузкам и продолжать выполнять задачи в сложных условиях.

3. Социальная поддержка: прочные социальные связи, а также поддержка со стороны сослуживцев и командиров играют важную роль в формировании стрессоустойчивости военных водителей. Наличие крепкой боевой дружбы и атмосферы солидарности в воинских коллективах и между военными специалистами на деле способствует снижению уровня стресса у военнослужащих.

Таким образом, организацию психолого-педагогического сопровождения в ходе профессиональной подготовки военных водителей возможно реализовать через комплекс мероприятий, направленных на развитие необходимых физических, психологических и

профессиональных качеств, а также национального воспитания военнослужащих в воинских коллективах.

Достижение данных задач возможно в случае внедрения такого сопровождения путем реализации следующих практических шагов:

1. *Организация оценки психологических качеств обучаемых.* Перед началом курса подготовки в ходе диагностики обучаемых проводить тестирование и оценку их личностных и профессиональных качеств, таких как стрессоустойчивость, внимание, память и других важных характеристик с целью анализа результатов и определения сильных и слабых сторон каждого, а также создание профилей личностных качеств данных военнослужащих.

2. *Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных программ подготовки военных водителей.* Разработка индивидуальных программ обучения, которые учитывают психологические особенности и уровень подготовки каждого военнослужащего, организация корректирующих мероприятий в виде персонализированных тренировок и тренингов для развития определенных развитых качеств.

3. *Организация качественной и эффективной психологической поддержки для обучаемых.* В целях обеспечения военных водителей гарантированной психолого-педагогической поддержкой и консультациями, требуется отбор и назначение на должности коучей и менторов опытных инструкторов. Кроме того, организация групповых занятий и тренингов на развитие командного взаимодействия и общения в таком составе позволит обучаемым эффективно справляться с решением различных задач в команде.

4. *Обучение навыкам управления стрессом.* Достижение данных задач возможно через включение в программу подготовки военных водителей различных техник управления стрессом и эмоциональной разгрузки (медитация, дыхательные упражнения). Наряду с этим, также важным моментом в содержании новых программ подготовки должны стать техники релаксации после симуляции стрессовых ситуаций. Например, проведение после тренировок в подготовке к психологическим нагрузкам в условиях, максимально приближенных к боевым.

5. *Развитие военно-профессиональных умений и навыков.* Военно-профессиональная подготовка представляет собой систему образовательных и тренировочных мероприятий, направленных на подготовку специалистов для выполнения задач по вождению военной техники в различных, в том числе боевых условиях. Соответственно ее достижение возможно в результате проведения регулярных практических занятий и средствах симуляции по вождению в различных погодных и суточных условиях (город, пересеченная местность, ночное вождение) с акцентом на повышенные требования к внимательности и реакции, а также занятий по военно-специальным дисциплинам.

6. *Налаживание обратной связи и системы оценивания обучаемых.* В целях мониторинга уровня усвоения военнослужащими программы подготовки военных водителей необходимо проведение периодического промежуточного контроля и анализа их оценивания для последующего отслеживания достигнутого прогресса и внесения корректив в содержание программ подготовки. Достижению заявленных целей и улучшению процесса обучения также будет способствовать постоянная обратная связь между инструкторами и обучаемыми.

7. *Организация взаимодействие с семьями военнослужащих.* Проведение разъяснительной работы, проведение семинаров и консультаций для членов семей военнослужащих позволит, с одной стороны, родным и близким военных специалистов понять потребности и сложности, с которыми сталкиваются члены их семей, а с другой стороны, – добиться более доверительного отношения в звене «преподаватель и инструктор – обучаемый военный водитель», тем самым повысив эффективность воспитательно-образовательного процесса.

8. *Организация научно-методического сопровождения.* Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса невозможно без научно обоснованной методологии и постоянных корректировок в ответ на возникающие вызовы и угрозы. Научные исследования в этой сфере, а также эффективное сотрудничество с психологами и педагогами позволит оперативно разрабатывать новые актуальные методики и подходы в обучении, а также обеспечат необходимое научно-методическое сопровождение программ подготовки военных водителей.

Психолого-педагогическое сопровождение военно-профессиональной подготовки военных водителей является важным аспектом, который способствует формированию высококвалифицированных и психологически устойчивых специалистов. Успешная реализация перечисленных выше предложений позволит в ближайшей и среднесрочной перспективе значительно повысить эффективность подготовки военных водителей, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на выполнение боевых задач и общую готовность вооруженных сил.

Подводя итог в данной статье, хочется еще раз напомнить о важности наличия устойчивой психологической составляющей среди военнослужащих в подразделениях любой армии любого государства. В подтверждение значимости данного аспекта можно привести цитату из «Практического наставления армии США по контролю над стрессом в ходе боя и операции». В данном наставлении, в частности, указано, что: «...в битвах и войнах побеждают за счет возможности поддерживать волю своих солдат к продолжению сражения, а не за счет уничтожения живой силы армии противника» [5].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стрессоустойчивость военнослужащих, находящихся в условиях локального вооруженного // Пензенский психологический вестник. – П., 2020. – № 1(14).
2. Бердникова А.Г. Психолого-педагогическое сопровождение как составляющая образовательного процесса // Сибирский педагогический журнал. – М., 2013. – № 5. – С. 240-242.
3. Абдурахманов Р.А. и др. Военная психология: методология, теория, практика: Учебно-методическое пособие. – М.: Военный университет, 1996.
4. Сиротин О.А. Экспериментальное исследование психофизиологической природы эмоциональной устойчивости: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 1972. – 18 с.
5. Combat and operational stress control. Field Manual No. 4-02.51 (8-51): <https://irp.fas.org/doddir/army/fm4-02-51>.